

**ЮВЕНИЛЬНЫЙ РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ (НА ПРИМЕРЕ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ)**

**JUVENILE RHEUMATOID ARTHRITIS (USING THE EXAMPLE OF THE
CHUVASH REPUBLIC)**

ДИМИТРИЕВА МАРИЯ АНДРЕЕВНА,
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова».
ИВАНОВА РЕГИНА АЛЕКСАНДРОВНА,
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова».
МИХАЙЛОВА АННА СЕРГЕЕВНА,
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова».
ЧЕРНОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова».
НИКОЛАЕВА ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА,
*старший преподаватель,
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова».*
БОРОВКОВА МАРИНА ГЕОРГИЕВНА,
*кандидат медицинский наук, доцент,
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова».*

DIMITRIEVA MARIA ANDREEVNA,
FSBEI of HE «I.N. Ulianov CSU».
IVANOVA REGINA ALEXANDROVNA,
FSBEI of HE «I.N. Ulianov CSU».
MIKHAILOVA ANNA SERGEEVNA,
FSBEI of HE «I.N. Ulianov CSU».
CHERNOVA ANASTASIA ALEXANDROVNA,
FSBEI of HE «I.N. Ulianov CSU».
NIKOLAEVA LARISA ANATOLEVNA,
*Senior Lecturer,
FSBEI of HE «I.N. Ulianov CSU».*
BOROVKOVA MARINA GEORGIEVNA,
*candidate of Medical Sciences, associate Professor,
FSBEI of HE «I.N. Ulianov CSU».*

В данной работе исследованы особенности клинического течения и лечения ювенильного ревматоидного артрита (ЮРА) на основе данных 100 пациентов. Приведены Восточноевропейские диагностические критерии, на основании которых устанавливался диагноз ЮРА. В ходе исследования сформировано 3 группы пациентов, согласно классификации юношеского артрита по клиническим вариантам, предложенной ILAR. Основным препаратом в лечении ЮРА стал метотрексат, который принимали 81% пациентов, а основной схемой терапии стала монотерапия данным препаратом. Изучены факторы, предрасполагающие к развитию и реализации ЮРА, включая наследствен-

ные факторы. Рассмотрены варианты заболевания на основании клинических, рентгенологических и лабораторных критериев.

In this work, the features of the clinical course and treatment of juvenile rheumatoid arthritis (JRA) were studied based on data from 100 patients. The Eastern European diagnostic criteria on the basis of which the diagnosis of JRA was established are given. During the study, 3 groups of patients were formed, according to the classification of juvenile arthritis according to clinical variants proposed by ILAR. Methotrexate became the main drug in the treatment of YURA, which was taken by 81% of patients, and monotherapy with this drug became the main therapy regimen. The factors predisposing to the development and realization of the JURA, including hereditary factors, have been studied. The variants of the disease are considered on the basis of clinical, radiological and laboratory criteria.

Ключевые слова: ревматоидный артрит, клинические варианты, предрасполагающие факторы, наследственность, активность заболевания, остеопороз, особенности лечения.

Key words: rheumatoid arthritis, clinical variants, predisposing factors, heredity, disease activity, osteoporosis, treatment features.

Ювенильный ревматоидный артрит (ЮРА) – артрит неустановленной причины, длительностью более 6 недель, развивающийся у детей в возрасте не старше 16 лет при исключении другой патологии суставов. Он является одним из наиболее распространенных хронических заболеваний суставов у детей и подростков, которое, вследствие своего прогрессирующего течения, может значительно снижать качество жизни, ограничивать двигательные возможности, приводить к различным осложнениям, вплоть до летальности (смертность составляет 0,5-1%). Данная патология встречается во всех странах мира, независимо от расы или этнической принадлежности. На 100 тыс. детского населения в возрасте до 16 лет приходится от 2 до 16 случаев ЮРА, чаще болеют девочки. Распространенность ЮРА в России составляет 0,06%, в других странах – 0,05-0,6% [5].

Предрасполагающие факторы могут быть различными и зависят от конкретного контекста. В случае с ЮРА предрасполагающие факторы могут включать генетическую предрасположенность. Доказано, что высокий риск развития ЮРА до 8-летнего возраста ассоциирован с наличием генов HLA-A*02, A*03, B*07, DRB1*03, DRB1*08, 11, DQA1*01:03, 04:01, 05:01, DQB1*03:01, 04:01/2, тогда как после 8 лет с наличием только HLA-B*27 [7]. Также на развитие заболевания влияют наличие других аутоиммунных заболеваний в семье, воздействие окружающей среды (например, инфекции или стресс), некоторые факторы образа жизни (например, курение) и другие. Точные причины возникновения ЮРА до конца не изучены, исследования в этой области продолжаются.

Осведомленность о данном заболевании, своевременная диагностика и начатая комплексная терапия, а также поддержка детей с этим диагнозом могут помочь обеспечить им полноценную жизнь и развитие.

Цель исследования – выявить особенности клинического течения и лечения ювенильного ревматоидного артрита.

Задачи:

- 1) Изучить наиболее вероятные факторы развития ЮРА;
- 2) Изучить клинические варианты ЮРА;
- 3) Выявить особенности лечения различных клинических вариантов ЮРА.

Материалы и методы исследования.

Работа проведена на базе БУ «РДКБ» МЗ ЧР. В исследовании рассмотрены данные 100 пациентов отделения кардиологии и ревматологии с диагнозом ювенильного (юношеского) ревматоидного артрита. Исследование включало в себя поиск и сбор информации, составле-

ние таблиц, а также описательный статистический метод анализа полученных материалов. Статистические расчеты проводились с использованием пакета программ Statistica и Microsoft Excel.

Полученные результаты и их обсуждение.

Диагноз ЮРА обычно ставится на основании комплексного анализа клинических симптомов, лабораторных и инструментальных исследований. Для постановки диагноза использовались Восточноевропейские диагностические критерии (А.В. Долгополова и др., 1981), в которых рассматриваются клинические, рентгенологические и лабораторные признаки. Согласно данным критериям, диагноз ювенильного ревматоидного артрита будет считаться вероятным, если имеется 3 положительных признака, определенным при 4 положительных признаках и классическим при наличии 8 положительных признаков [2].

Международной лигой ревматологических ассоциаций (ILAR) в 2007 году была предложена классификация юношеского артрита по клиническим вариантам:

1. Системный вариант;
2. Полиартикулярный вариант: с наличием ревматоидного фактора, с отсутствием ревматоидного фактора;
3. Пауциартикулярный (олигоартикулярный) вариант: персистирующий, распространенный.
4. Псориатический вариант;
5. Артрит, ассоциированный с энтезитом;
6. Недифференцированный артрит.

В нашем исследовании выявлено, что у 73 пациентов установлен пауциартикулярный артрит, у 20 пациентов – полиартикулярный, и у 7 пациентов – системный вариант артрита.

Согласно клиническим рекомендациям, чаще данное заболевание диагностируется у лиц женского пола [5], что подтверждается нашим исследованием, где 61 больных это девочки, а 39 пациента – мальчики. Средний возраст заболевания составил 11,4 лет (от 1,5 до 17 лет), а средний возраст появления первых симптомов составил 8 лет.

Выделяют факторы, предрасполагающие к развитию РА, и факторы, способствующие его реализации, среди которых выделяют наследственные, оказывающие влияние на патогенез и детерминацию клинического многообразия патологии. Доказательством роли наследственности в формировании заболевания служит семейная агрегация ревматических болезней. Изучив полученные данные, было выявлено, что 42 человека имеютотягощенный семейный анамнез по системным заболеваниям соединительной ткани, а 58 детей не имеют. К системным заболеваниям соединительной ткани были отнесены следующие заболевания: ревматоидный артрит, системная красная волчанка, болезнь Бехтерева и остеоартрит.

В первую очередь вовлекаются в патологический процесс крупные суставы, такие как коленные, тазобедренные, плечевые, локтевые, голеностопные и лучезапястные суставы. Для полиартикулярного варианта в начале заболевания также характерно вовлечение мелких суставов – проксимальных межфаланговых и пястно-фаланговых [1].

Клинические признаки. Отличительной особенностью ЮРА является развитие тендосиновитов и бурситов в области пораженных суставов. В нашем исследовании выявлено, что у 92 детей заболевание сопровождается с теносиновитом либо бурситом, у 8 человек этого не наблюдалось. В следствие воспалительного процесса в суставах, который сопровождается болью, контрактурами и скованностью, у детей может развиваться мышечная атрофия. В нашем исследовании обнаружено, что контрактуры имеются у 36 человек, утренняя скованность у 47 человек, а мышечная атрофия встречается у 4 человек.

Одними из наиболее серьезных осложнений ЮРА являются офтальмологические проявления, которые могут привести к слепоте ребенка. Частота ревматоидного поражения глаз составляет от 2,5 до 16%, более характерно для олигоартикулярной формы с ранним де-

бютом заболевания, преимущественно возникает у женского пола. Среди наших исследуемых, поражение глаз было выявлено у 2 человек, причем обе девочки, у которых дебют заболевания пришелся на 3 и 4 года. В первом случае оказался полиартикулярный клинический вариант, во втором – пауциартикулярный. У 98 детей поражения глаз в виде увеита не встречается.

К экстраартикулярным проявлениям ЮРА относят ревматоидные узелки, которые встречаются у 5-12% больных детей [3]. В нашем исследовании они имеются у 2 людей, у 98 человек они отсутствуют. Оба случая выявились у детей с пауциартикулярным клиническим вариантом. Некоторые авторы утверждают, что наличие этих факторов может указывать на неблагоприятный прогноз и увеличенный риск развития серьезных деструктивно-пролиферативных изменений в суставах [4].

Рентгенологические признаки. Остеопороз при РА относится к вторичным метаболическим остеопатиям, обусловленным иммуноопосредованным нарушением костного ремоделирования с преобладанием процессов костной резорбции, приводящим к периартикулярному и системному снижению костной плотности и увеличению риска переломов. Развитие остеопороза является одним из наиболее тяжелых осложнений РА, определяющих неблагоприятное течение и прогноз болезни. При анализе рентгенологических признаков остеопороз, мелкокостозная перестройка костной структуры эпифиза были обнаружены у 62 больных. По мере прогрессирования синовита происходят эрозия и постепенное разрушение суставного хряща. Сужение суставных щелей, костные эрозии, анкилоз суставов наблюдались у 17 пациентов, нарушение роста костей всего у 5 детей. При длительном активном заболевании распространенным является поражение шейного отдела позвоночника, которое обычно проявляется болью и скованностью, иногда с корешковой болью или признаками миелопатии с гиперрефлексией и затылочной головной болью. В данном случае поражение шейного отдела позвоночника было выявлено у 13 пациентов.

Лабораторные признаки. Обнаружение ревматоидного фактора (РФ) в крови пациента может быть одним из диагностических критериев для ревматоидного артрита, однако не все пациенты с ревматоидным артритом имеют положительный ревматоидный фактор. Поэтому РФ используется в сочетании с другими клиническими и лабораторными данными для установления диагноза и оценки активности заболевания [6]. В нашем исследовании РФ-негативный ревматоидный артрит выявлен у 90 человек, РФ-позитивный – у 10 человек, из которых 9 пациентов с пауциартикулярным вариантом и 1 с системным.

Ограничением нашего исследования является недостаток данных в историях болезней о биопсии синовиальных оболочек суставов, хоть данный инструментальный метод считается надежным методом оценки активности ревматоидного артрита и его терапии.

Лечение. Согласно клиническим рекомендациям, лечение ЮРА необходимо проводить комплексно, включая медикаментозную терапию, физическую реабилитацию и психологическую поддержку пациентов [5]. Основная терапия направлена на снятие воспаления и болевого синдрома. Для данных целей применяют:

1. Цитостатики: метотрексат;
2. Ингибиторы ФНО-альфа: лефлуномид, адалимумаб и др.
3. Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП): диклофенак, ибупрофен, нимесулид;
4. Глюкокортикоиды (ГКС): преднизолон, метилпреднизолон.

В нашем исследовании метотрексат получали 81 пациент, ингибиторы ФНО-альфа (этанарцепт, лиофиллизат, лефлуномид, адалимумаб, канакинумаб) 10 пациентов, НПВП (диклофенак, ибупрофен) 46 пациентов и ГКС (метилпреднизолон, преднизолон) 6 пациентов. Статистически не выявлено зависимости ($r < 0$, $p > 0,05$) от выбора медикаментозной терапии и активности заболевания (табл. 1).

Таблица 1. Терапия в зависимости от наличия ревматоидного фактора

Название препарата/ группа препаратов	РФ-негативные (n=90)		РФ-позитивные (n=10)		Всего
	абс.	%	абс.	%	
Метотрексат	74	82,2	7	70	81
Ингибиторы ФНО-альфа	9	8,1	1	10	10
НПВП	42	46,6	4	40	46
ГКС	5	8,5	1	10	6

Разделив пациентов на 3 группы в зависимости от варианта их заболевания и распределив по схемам терапии, которые они получали: монотерапия метотрексатом, комбинированная терапия (разные сочетания метотрексата, НПВП, ингибиторов ФНО-альфа), монотерапия НПВП, монотерапия ингибиторами ФНО-альфа и неспецифическая терапия – статистически не выявлено зависимости ($p=0,9985$) между данными группами (табл. 2).

Таблица 2. Терапия в зависимости от варианта заболевания

Вариант лекарственной терапии		Пауциартикулярный (n=73)	Полиартикулярный (n=20)	Системный (n=7)
Монотерапия метотрексатом	абс.	49	11	4
	%	67%	55%	57%
Комбинированная терапия	абс.	11	7	1
	%	11%	35%	14%
Монотерапия НПВП	абс.	8	1	-
	%	11%	5%	-
Монотерапия ингибиторами ФНО-альфа	абс.	2	-	1
	%	3%	-	14%
Без специфического лечения	абс.	3	1	1
	%	4%	5%	14%

Стоит отметить, что дополнительно пациенты получали симптоматическое лечение в виде следующих препаратов:

- Фолиевая кислота – для уменьшения токсичности метотрексата;
- Ингибитор протонной помпы (омепразол 20 мг), артишока листьев экстракт, антацидные препараты (фосфолюгель, альмагель), урсодезоксихолевая кислота – для профилактики осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта;

• Колекальциферол 200 ме + карбонат кальция 1250 – для увеличения плотности костной ткани и профилактики остеопороза.

Выводы.

Таким образом, отягощенность по аутоиммунным системным заболеваниям была выявлена менее, чем у половины детей (42%). Пауциартикулярный вариант ЮРА был наиболее часто встречающимся – 73%. На момент исследования большинство детей (81%) получали основную терапию метотрексатом, 10% детей получали таргетную терапию в виде ингибиторов ФНО-альфа. Основной схемой лечения ЮРА стала монотерапия метотрексатом, которую получало 64 пациента.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеева Е.И. Ювенильный идиопатический артрит: клиническая картина, диагностика, лечение // Вопросы современной педиатрии. 2015. № 14(1). С. 78-94.
2. Классификации и критерии диагностики заболеваний детского возраста / М.В. Краснов, М.Г. Боровкова, Л.А. Николаева и др. Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2017. 160 с.
3. Лукьянова Е.М., Омельченко Л.И. Ревматоидный артрит у детей. Киев, Книга плюс, 2002. 176 с.
4. Макарова Т.П., Сенек С.А. Ювенильный ревматоидный артрит: современные аспекты: Обзор // Казанский мед. журн. 2004. №4. С. 291-297.
5. Юношеский артрит. Клинические рекомендации / Ред. совет: А. А. Баранов, Л. С. Намазова-Баранова, Е.И. Алексеева и др. / Профессиональная ассоциация детских врачей «Союз педиатров России». М., 2021. 116 с.
6. Hernández-Huirache, Hayde Guadalupe et al. Clinical, Immunological and Inflammatory Characteristics among Mexican Children with Different Subtypes of Juvenile Idiopathic Arthritis: Exploring the Correlation between Anti-Cyclic Citrullinated Peptide (anti-CCP) and Rheumatoid Factor (RF) // Pediatric reports. 2024. Vol. 16. pp. 151-162.
7. Solberg O.D., Mack S.J., Lancaster A.K., Single R.M., Tsai Y., Sanchez-Mazas A., Thomson G. Balancing selection and heterogeneity across the classical human leukocyte antigen loci: A meta-analytic review of 497 population studies // Human Immunology. 2008. Vol. 69. No. 7. pp. 443-464.

© Димитриева М.А., Иванова Р.А., Михайлова А.С., Чернова А.А.,
Николаева Л.А., Боровкова М.Г., 2024.